

УДК: 553.57(571)

ОПАЛОВЫЕ И КАХОЛОНГОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ (ЮЖНЫЙ ТЯНЬ ШАНЬ)

Собирова Нилуфархон Аброрхўжа қизи

Мирзо Улугбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети 2-курс магистранти.

Рассматриваемый район - Центральные Кызылкумы относится к Южному Тянь-Шаню состоящий из группы субширотно ориентированных хребтов (с юга на север): Кульджуктау, Ауминзатау-Бельтау, Амантайтау, Аристантау, Тамдытау, Букантау и межгорных впадин. В геологическом строении принимают участие: комплекс осадочно-метаморфические пород от протерозойского до девон-карбонового возраста, магматические образования $S_1 - P$ и перекрывающий их чехол мезозой-кайнозойских отложений. По территории Центральных Кызылкумов установлено более 30 месторождений, проявления и точек минерализации опала и кахолонга (рис.1).

Опал – один из наиболее известных камней применяемых в ювелирном деле. Описание свойств и разновидностей опалов как полудрагоценных камней приведено в работах [2; 5; 8]. Название опал (opal) происходит от санскритского камень или благородный, драгоценный камень [6;7], По данным Дж. Рид [5] опал - аморфное вещество; твердость по шкале Мооса 5,5-6,5. плотность -1.96-2,20; цвет черты белый, бесцветный, серый; спайность отсутствует; излом раковистый; светопреломление опала 1,44-1,46; спайность отсутствует; излом раковистый; химическая формула $SiO_2 \cdot nH_2O$, водосодержащий оксид кремния; степень прозрачности: от просвечивающего до непрозрачного, не имеет и радужной игры цветов. Большинство благородных опалов (кахолонг, празопал и деревянистый) относятся, согласно классификации Дж.Джонса и Г.Сегнита (1971 г.), к α -кристобалитам и α -тридимитам [5]. Образование благородного опала связано с гидротермальными процессами или древним выветриванием.

Рис. 1. Схема расположения проявлений опала и кахолонга на площади Центральных Кызылкумов.

Кульджуктау (1-Тасказган), Ауминза-Бельтау (2-Надежное, 3-Собачье, 4-Опаловая горка, 5-Песчаное, 6-Кайраклы, 7-Бельтау, 8-Колчиктау, 9-Чоштепа), Тамдытау (10-Южнотамдытауское, 11-Тулянташ, 24- Кыныр), Букантау (12-Кырккудук, 13-Дербез, 14-Кокпатас (Биркан), 15-Саутбай, 16-Центральный, 17-Восточно-Турбайский, 18-Турбай, 19-Сарыктау, 20– Катыргас, 21-Диатремовый, 22-Акташ, 23-Айтым).

Cacholong – кахолонг. Прозрачный или полупрозрачный опал голубовато-белой и светлой окраски или красноватая разновидность обычного опала с небольшим содержанием алюминия. Кахолонг (кахчолонг) – минерал, белый, эмалевидный *опал* нередко с перламутровым оттенком. Свое название кахолонг получил от монгольского "прекрасный камень" [6].

Впервые этот термин был применен в 1801 году Р.Ж. Гаюи для обозначения кварц-агата, затем в 1812 году В. Гофманн использовал его для халцедона. В настоящее время кахолонгом называют переходную фазу от опала к безводному халцедону. Он образует непрозрачные, фарфоровидные или эмалевидные выделения. Другие считают кахолонг или фарфоровидный опал разновидностью обыкновенных опалов [1;2], геммологические характеристики приведены в таблице 1.[5].

Таблица 1.

Твердость (Шкала Мооса)	5,0-6,5
Плотность	1,95-2,50
Преломление	1,400-1,460
Двупреломление	Отсутствует
Дисперсия	Отсутствует
Цвет	Белый, иногда с красноватым или желтоватым оттенками.
Прозрачность	Полупросвечивающий до непрозрачного.
Формы выделения	Почковидные агрегаты.
Сингония	Аморфный.
Спайность	Отсутствует.
Излом	Раковистый, занозистый.
Двойное лучепреломление	Белая.
Плеохроизм	Отсутствует.
Линии спектра поглощения	Не диагностируются.
Люминесценция и фильтр Челси	Иногда голубовато-белая (SW, LW).
Характерные особенности	Опаловый кахолонг - кремнезем (альфа- кристобалит и альфа-тридимит) с примесью халцедона. Опалово-халцедоновый кахолонг - опал и халцедон. Фарфоровидный или эмалевидный. Часто открытая микропористость.
Блеск	Жирный, восковой, перламутровый.

При изучении месторождений и проявлений опала и кахалонга - по А.А. Колдаеву и др. был установлен факт генетической связи образования опалов за счёт разложения слабо - термо и кислотоустойчивых цеолитов (анальцит, ломонтит, филлипсит, натролит и др.) [3;4], ими была выделена «Кахалонг-опаловая» формация кор выветривания развитых по цеолит содержащим осадочно-метаморфическим и интрузивным породам. Таким образом, исходя из выше изложенного можно предположить, что образование опалов и кахалонга имеет один источник.

Список литературы.

1. Дэна Э.С. Описательная минералогия. Справочник. Л.ОНТИ, 1987.
2. Киевленко Е.Я., Григорович М.Б., Еремеев В.П., Финько В.И. Драгоценные и цветные камни как полезное ископаемое. М Наука, 1973, 220с.
3. Колдаев А.А. Генезис опалов в коре выветривания // Зап. Узб. отд. ВМО. Вып. 34.- 1981.- С. 79-83.
4. Колдаев А.А., Мирзаев А.У., Садыкова Л.Р. Кахалонг и опал Центральных Кызылкумов// Мат.-лы. Всероссийской конф. «Месторождения камнесамоцветного и нерудного сырья различных геодинамических обстановок (XVI Чтения памяти академика А.Н. Заварицкого). Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2015. - 219 с.
5. Рид. П. Дж. Геммология. М., Мир, 2003.
6. Ричард С. Митчелл. Названия минералов. Что они означают? М.: Мир. 1982. 248 с.
7. Толковый словарь английских геологических терминов. Т. 1. М.: Мир. 1977. 586 с.
8. Шуман В. Мир камня. Горные породы и минералы. М.: Мир. 1986. Т.1. 215 с., Т.2. 263 с.